

Recherche de résistance liée à la cible de *Myzus persicae* vis-à-vis des pyréthrinoïdes en cultures ornementales dans le cadre du plan de surveillance 2019

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Cette étude visait à rechercher des résistances aux insecticides de la famille des pyréthrinoïdes, dans des populations de puceron vert du pêcher, *Myzus persicae*, présentes dans des cultures ornementales. Les mécanismes de résistance recherchés impliquent des mutations affectant la cible des pyréthrinoïdes, le gène du canal sodium. L'objectif principal était d'estimer, la fréquence dans les populations étudiées des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthrinoïdes. Ces mutations sont largement présentes dans les populations de *M. persicae* vivant sur d'autres hôtes (en particulier le colza, le pêcher ou la betterave). Le nombre de prélèvements prévu a été fixé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2019-31**. Six prélèvements devaient être réalisés, provenant de quatre régions différentes (Figure 1). **Quatre prélèvements ont été reçus** pour ce plan de surveillance **mais les pucerons présents dans les prélèvements n'étaient pas de l'espèce *M. persicae***. Aucune analyse n'a pu être réalisée.

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur cultures florales prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *M. persicae*.

Date de validation / dernière édition : 19/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Myzus persicae / Cultures Ornementales / pyréthriinoïdes

Objet : Identifier, chez le puceron vert du pêcher, des phénomènes de résistances aux pyréthriinoïdes par des méthodes de tests biomoléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des cultures où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des pyréthriinoïdes. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2019-31**.

Période(s) de prélèvement : dès apparitions des pucerons.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 40 à 50 feuilles porteuses de *M. persicae* provenant de 40 à 50 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Empiler les feuilles à plat les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les prélèvements dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr)

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Secteur Biologie Moléculaire

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.72.65.43 (standard) – 04.78.69.68.37 (ligne directe)